

5G E AS TECNOLOGIAS VINDOURAS DECORRENTES DE SUA IMPLANTAÇÃO

Patrick Alvares¹, Jeferson de Souza Dias²

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983. Cidade A.E. Carvalho, CEP 03694-000,
São Paulo - SP, Brasil.

patrick.alvares96@gmail.com¹, jeferson.dias01@fatec.sp.gov.br².

RESUMO. Nestes últimos dois séculos conseguimos observar a evolução da tecnologia sem fio, de um início rudimentar, como o telégrafo sem fio que não possuía eficiência espectral nenhuma, apenas emitia ondas em diversas frequências interferindo em qualquer outro aparelho receptor, para o momento onde mais e mais equipamentos transceptores são instalados um ao lado do outro, e em vez de gerar interferência eles aumentam a eficiência de tecnologia sem fio, como é o caso das Small Cells [1].

O último grande avanço nesta tecnologia é o 5G, prometendo imergir nosso mundo em ainda mais tecnologia e dispositivos conectados a internet. O objetivo deste artigo é explicar um pouco sobre.

Palavras-chave. *Telefonia; Móvel; Dispositivos; Internet; Tecnologia.*

ABSTRACT. In the last two centuries we could observe the evolution of wireless technology, from a rudimentary start with wireless telegraph which didn't had any spectral efficiency, only emitted waves on diverse frequencies interfering with any other, to the moment where more and more transceiver equipments are installed one beside the other and instead of yielding interference they only enhance the efficiency wireless technology, as is the case of Small Cells.

The last big new in this technology is the 5G, promising to immerse our world in even more technology and more internet-connected devices. The objective of this article is to explain a little more about it.

Keywords. *Telephony; Mobile; Devices; Internet; Technologies.*

1. INTRODUÇÃO

Guglielmo Marconi, inventor italiano, mostrou pela primeira vez como o espectro eletromagnético poderia ser usado como meio transmissor de informações. O telégrafo sem fio, sua invenção, enviava sinais de Código Morse por ondas do espectro, ou seja, por um meio intangível. [1]

O novo meio transmissor inaugurado por Guglielmo logo se tornou uma das principais formas de transmitir informações, porém ele tinha um grande problema, ele se auto conflitava. Basicamente uma onda do espectro eletromagnético possui certas características, e caso uma onda possuía características semelhantes a outra e elas se choquem isso gerará interferência em ambas, modificando a onda, logo modificando a informação que ela carrega. Essa foi uma das razões que entidades reguladoras foram criadas para gerir o uso do espectro eletromagnético, afim de extinguir ou prevenir potenciais interferências. Federal Communications Commissions, sendo a entidade reguladora do governo dos Estados Unidos, a International Telegraph Union regulando o uso do espectro a nível internacional no mundo todo, e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) regularizando o

Figure 1: Guglielmo Marconi e seu Telégrafo Sem Fio
uso em território nacional.[1]

Fonte:

<https://multimidiajrm.wordpress.com/2015/07/01/historia-do-radio/>

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico descreveremos a origem das gerações de sistemas de telefonia móvel, sua história e tecnologias. De modo que consiga ter uma pequena base sobre o assunto.

2.1. 1G

Como foi dito na introdução as ondas do espectro eletromagnético podem gerar conflito entre si caso tenham as mesmas características, o que dificulta o seu uso em locais com muitos potenciais usuários como centros urbanos. A solução ou melhor solução desse problema foi dado em um memorando dos funcionários Douglas H. Ring e William Rae Young da Bell Laboratories. Esse memorando tornaria possível a comercialização popular do uso do espectro.[1]

O memorando explicava como seria possível reutilizar frequências no espectro tornando o uso dele mais eficiente. Basicamente a ideia era de que se poderia dividir o mapa de determinada região em células hexagonais. Cada célula seria permitida dentro de seu território emitir ondas com determinadas características, pretendendo evitar que as células vizinhas gerem ondas com mesmas características, evitando assim a interferência entre elas. O uso desse conceito tornaria possível o uso do espectro de forma mais eficiente, e seria chamado de rede celular por conta de ser uma rede composto por células. A imagem abaixo ilustra uma rede celular com 4 tipos de ondas com características distintas entre si. [1]

Figure 2: Rede Celular

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network

O memorando escrito por Douglas H. Ring e William Rae Young é datado de 1947, porém o uso comercial de tal rede foi implantado pela primeira vez apenas depois de 32 anos, em 1979 pela japonesa Nippon Telegraph and Telephone (NTT). A razão dessa grande diferença do período de conceitualização e implantação vem da incapacidade da tecnologia da época de lidar com algumas características de alguns tipos de ondas eletromagnéticas e da lentidão das entidades em aceitar a solicitação de licitação do uso comercial desse recurso. Podemos exemplificar o caso com uma das tecnologias necessárias a implantação da rede celular que não estavam disponíveis na época, o sintetizador de frequência, sendo a frequência a característica da onda que difere uma da outra, portanto um sintetizador de frequência teria a função de sintonizar a frequência usada com a da célula em que o usuário se encontra, evitando interferências com as células vizinhas. Essa tecnologia na época custava o mesmo que um carro da época, dificultando a sua comercialização. Porém mesmo com a demora a rede celular comercial foi inaugurada no Japão, começando a história do 1G, a primeira geração de telefonia móvel.[1]

2.2. 2G

Um padrão é usado para facilitar a interoperabilidade de alguma tecnologia, sistema ou estrutura usada, a nível internacional, nacional ou dentro de uma determinada organização. O padrão usado para o 1G nos Estados Unidos era chamada de Advanced Mobile Phone System, enquanto que na Escandinávia o padrão usado era o Nordic Mobile Telephone, sendo esse o padrão que serviu de inspiração para o 2G ou Global System for Mobile Communications (GSM) .[1]

O NMT era um padrão usado em toda região nórdica da Europa, Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. Com esse padrão era possível transitar com o mesmo dispositivo por todos os países citados acima, o que normalmente não era possível por conta da individualização do padrão de telefonia móvel em cada país. Esse padrão multinacional foi entendido como uma das características necessárias a próxima geração de telefonia móvel.

Além da falta de interoperabilidade internacional, o 1G possuía problemas de segurança, como perda da integridade da informação e facilidade para a invasão na escuta de ligações pessoais. O sinal analógico era o culpado disso, seu formato permitia a falta de segurança, a resolução dada foi a troca para um sinal baseado na linguagem já usada pelas máquinas, o sistema binário, isso tornaria possível a encriptação e a difícil perda de integridades da informação já que é um sinal de mais fácil entendimento, sendo seu significado 1 ou 0. Outra adição ao 2G foi o *Short Message Service*, serviço de troca de mensagens que até hoje é usado.[1]

Figure 3: Diferença entre sinal analógico e digital

FONTE:<http://mucins.weebly.com/31-analog-and-digital.html>

2.3. 3G

Em 1986 na Expo de Vancouver foi exposto um projeto então chamado de Future Public Land Mobile Telecommunications System (FPLMTS), o que veio a ser trocado por International Mobile Telecommunications in year 2000 (IMT-2000) após o futuro ficar mais próximo, apesar desse projeto ter sido apresentado antes mesmo da primeira ligação 2G ele já era considerado a tecnologia da terceira geração de telefonia móvel. O objetivo dessa tecnologia era oferecer acesso a internet assim como os computadores tinham. Expandindo o uso do celular de fazer ligações ou troca de mensagens para um potencial mini computador, ou smartfone.[1]

Os países líderes em tecnologia já estavam abastecidos de 3G no início do milênio, grandes loterias para as vendas das licitações haviam sido feitas principalmente na Europa rendendo \$46 bilhões de euros para o maior mercado da Europa, a Alemanha. Mesmo assim o 3G não corria muito bem, as pessoas dificilmente trocavam o 2G pelo mais caro 3G, isso talvez por que os já smartfones, não pareciam oferecer serviços inovadores o suficiente ou não sabiam usar o potencial do 3G em seu máximo. [1]

Em 2007 a Apple lançou um aparelho que tinha o potencial de usar a máxima capacidade do 3G, o primeiro iPhone,. Ele era uma mistura de

computador, celular, e iPod, porém ele tinha um problema, não funcionava com 3G. Isso mudou após a Apple detectar um produto em potencial que precisaria do uso do 3G, a App Store, uma espécie de loja de aplicativos em que desenvolvedores colocariam seus aplicativos a venda ou de graça para o consumo dos clientes Apple. Para isso funcionar o iPhone precisaria ter conexão a internet, o que o 3G disponibilizaria, tornando assim o iPhone igual aos computadores em termos que o computador pode instalar programas e o iPhone passaria a instalar aplicativos.[1]

2.4. 4G

O 1G trouxe a comunicação via rádio para mais perto de nós. O 2G trouxe o sinal digital que transformou nossas ligações em dígitos, além de permitir a troca de mensagens com o SMS. O 3G permitiu aos nossos computadores pessoais se miniaturizarem a nível “celular”, conectando smartfones a internet, apesar da lentidão. O 4G obviamente traria uma outra revolução como cada uma de suas gerações anteriores trouxe, mas não foi o que aconteceu.[1]

As lojas de aplicativo lançadas para Android e iOS criaram todo um mercado em volta do desenvolvimento e venda de aplicativos, um mercado bilionário. Logo os desenvolvedores desenvolviam aplicações melhores, mais complexas e mais caras. Os smartfones mostravam a sua “força” conseguindo rodar o mais pesado dos aplicativos da loja, seguindo lado a lado dos aplicativos na corrida, e o 4G foi a evolução que os usuários e aplicativos precisavam para dar um passo a frente e aplicativos mais pesados e com maior poder de processamento de dados surgirem, como aplicativos real-time e baseados em sua localização.[1]

Em 2009 a Suécia Telia Company AB(antiga Telia Sonera) foi a primeira a implantar o 4G comercialmente, mostrando números até 10 vezes mais rápidos que a geração anterior, saciando talvez uma parte dos desenvolvedores de aplicação que queriam mais dados para poder criar aplicativos mais complexos e chamativos ao

consumidor.[1]

2.5. 5G

Nós geramos dados a todo momento, e o 4G não é mais o suficiente para fornecer a quantidade de dados móveis que o futuro quer gerar, por isso será trocado pela próxima geração, essa que promete conseguir carregar todos esses dados, ter pouca latência e ainda suportar grande número de aparelhos concorrentes. Ela permitirá a revolução em que tudo gerará dados, tudo será conectado a internet.[3]

A importância dessa tecnologia é tamanha que ela até mesmo gerou preocupação aos Estados Unidos que avisou a seus aliados não comprarem equipamentos de infraestrutura do 5G da chinesa Huawei após o relatório do Pentágono afirmando vulnerabilidades de segurança no equipamento. A razão dessa recomendação vem da acusação de que os chineses estariam interessados em obter massa de dados a partir destes equipamentos, o que deixa os Estados Unidos com medo já que a capacidade de produção de dados dessa tecnologia é gigantesca e quem domina os dados domina ou pelo menos tem a oportunidade de dominar o mercado.[4]

Mesmo com todo esse falatório a implantação do 5G vem a passos lentos, nenhum país tem sua rede 5G pronta, mesmo nos Estados Unidos a Verizon é uma das poucas empresas de telefonia móvel que oferece serviço em algumas pequenas áreas de algumas cidades como Chicago, Washington, Denver... além do mais a tecnologia ainda não está pronta prometendo melhorias no futuro, assim como o 4G que evoluiu do padrão Long Term Evolution (LTE) para o LTE Advanced com o passar dos tempos[15].

2.6. TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL

O Brasil teve um início lento na telefonia móvel, o primeiro sistema comercializável apareceu apenas em 1990 na cidade do Rio de Janeiro, com capacidade de 10 mil terminais móveis e padrão norte-americano, Advanced Mobile Phone System (AMPS). Se compararmos com o Japão, o primeiro país a implantar o 1G, observamos uma

diferença de 11 anos.[11]

A razão dessa lentidão se devia ao fato de que a Telebras, uma estatal detentora do monopólio na área, era a responsável por implantar novas tecnologias, e como se sabe monopólios não tem a necessidade de competir por uma partilha do mercado, logo não procuram inovar e sempre melhorar em seu serviço. Mas mesmo assim o 1G chegou ao Brasil, porém ele tinha um grave problema, a banda A utilizada na época tinha manutenção muito cara e por isso o cliente tinha que desembolsar cerca de U\$22.000,00 para conseguir habilitar a linha, isso não incluía o custo das ligações e muito menos os aparelhos celulares que custavam em torno de U\$3.500,00. A consequência era uma demanda pequena para um produto tão caro.[13]

Antes de continuarmos, devemos nos atentar ao fato de que a banda A era o termo dado a metade da banda disponível para o uso de telefonia móvel na época, sendo a banda total de 800MHz até 900MHz. A estatal Telebras possuía obviamente os direitos de uso da banda. Porém em 1997 foi liberado o uso da chamada banda B, que seria vendida em leilão aberto. Além disso, outro momento histórico para a telefonia móvel brasileira foi a privatização da Telebras em 1998, liberando o mercado do monopólio estatal.[12]

A última e atual tecnologia implantada no Brasil é a 4G, porém ela não veio de forma natural a nossas mãos. Em 2014 aconteceria a Copa do Mundo de Futebol no Brasil e uma das obrigações da sede da copa seria a de disponibilizar o uso do 4G nas cidades sedes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, etc. A Federação Internacional de Futebol Associação (FIFA) acabou então por participar da história da telefonia móvel brasileira, acelerando o desenvolvimento da tecnologia no país.[14]

2.7. TABELA COMPARATIVA

Tabela 1: : Comparação entre gerações de telefonia móvel

Tópicos	1G	2G	3G	4G	5G
Começo/Implementação	1970-80	1990-2004	2004-10	2009-	Previsto para 2020
Padrão Principal	AMPS	GSM	HSPA	LTE	5G NR
Dispositivos Assinatura	Celular	Celular	Smartfone	Smartfone	Things
Velocidade	-	64-144Kbps	2Mbps	10Mbps	1Gbps
Multiplexing	FDMA	TDMA/CDMA	CDMA	CDMA	CDMA
Sinal	Analógico	Digital	Digital	Digital	Digital
SMS	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
IPV4	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
IPV6	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Diferenciador(es) chave	Mobilidade nacional	Segurança, Adoção em massa	Melhor experiência	Banda larga mais rápida, Menor latência	Melhor cobertura, latência muito mais baixa, Melhor performance
Fraqueza	Pobre eficiência espectral, Grande problema de segurança	Baixa taxa de dados, Dificuldade em suportar demanda por internet e e-mail	Baixa taxa de dados para o uso moderno, streaming, podcasts, etc	Maior uso da bateria, Hardware	?

Fonte:[2]

2.8. O QUE É O 5G?

5G é a quinta ou mais nova geração da tecnologia que permite aos dispositivos se conectarem a internet sem um meio físico para fazê-lo, como fios. É esperado que a sua velocidade ultrapasse a tecnologia cabeada, chegando a média de 200 MB/s (200 megabytes por segundo) e pico em condições ótimas de 2GB/s (2 gigabytes por segundo). Porém, não é possível afirmar qual será realmente a velocidade alcançada já que isso dependerá de diversos fatores, inclusive de como a tecnologia será implantada em determinado país.[3]

Uma das novas características dessa tecnologia é a alargada dado no uso do espectro das ondas de rádio. Para permitir a introdução da onda de rádio de tamanho milimétrico como carregador de informações ou inteligência, foi necessário o desenvolvimento de outras tecnologias que permitissem a aplicabilidade desse tipo de onda como componente fundamental para que os números desejados para ela sejam alcançáveis.[3]

2.8.1. Ondas Milimétricas

Antes de falar sobre as ondas milimétricas devemos introduzir o espectro eletromagnético que é uma representação dos vários tipos de ondas eletromagnéticas existentes como Ondas de Rádio, Micro-ondas, Infravermelho, Luz Visível, Ultravioleta, Raios-X e Raios Gama. Essas ondas eletromagnéticas são ondas capazes de viajar pelo vácuo, ou seja, não precisam de um meio, característica vital para a comunicação sem fio, além de ser em sua maioria invisível a nós humanos, excluindo a Luz Visível que nosso cérebro representa por meio de cores.

Até o momento apenas uma pequena parte desse espectro foi utilizado para a telefonia móvel, porém o 5G apresenta formas para que o uso do espectro nesse tipo de comunicação seja alongado. Para entendermos a importância dessa “alongada”, é necessário entender que as ondas eletromagnéticas possuem características como amplitude, frequência e comprimento. Sendo frequência a característica mais importante para a

comunicação atual por meio das ondas eletromagnéticas. Basicamente, frequência é a quantidade de ciclos completados em um segundo, por exemplo, 10 Hz é o equivalente a 10 ciclos por segundo, 10 MHz equivale a 10 milhões de ciclos por segundo e 10 GHz 10 bilhões de ciclos por segundo. Quanto maior a frequência maior a capacidade da onda de carregar dados, ou seja, mais frequência mais dados. Outro fato a se atentar é que quanto maior a frequência de uma onda menor o comprimento dela, e quanto menor a frequência, maior o seu comprimento.[5]

Porém, as ondas milimétricas possuem comportamento que as torna mais difíceis de se lidar, pois a força de seu sinal é atenuada por paredes, água, plantas e qualquer material condutor como metal, portanto é um grande desafio manter a qualidade do sinal em diversas áreas e momentos. Resumindo as ondas milimétricas possuem dificuldade de se manterem integras em ambientes urbanos, onde justamente a

Figure 4: Relação entre frequência e comprimento da onda demanda será a maior, e climas chuvosos.[5]

FONTE:<http://hosting.astro.cornell.edu/academics/courses/astro201/wavelength.htm>

2.8.2. Small Cells

A demanda por acesso a uma internet sem fio de

qualidade em qualquer lugar apenas crescerá futuramente, por conta de tecnologias vindouras como carros autônomos que precisarão ao fazer uma curva fechada em alguma rua saber se há carros nesta curva para prevenir acidentes. Porém como dito na seção acima ondas milimétricas têm características que dificultam grande cobertura e é aí que entra a Small Cell.

Small Cell nada mais é do que uma área de cobertura menor comparada a já falada célula de uma rede celular. Small Cells já eram usadas no 4G para fornecer cobertura nas “bordas” das células, ou seja, em regiões que não teriam cobertura fornecidas pelas células. Entretanto no 5G as Small Cells serão implantadas em massa, já que ondas milimétricas não conseguem viajar a grandes distâncias, pois tem fácil perda de sinal ou absorção por materiais condutores, paredes, água, e plantas. A Small Cell se tornou então uma solução, porque ter o custo de implantar Cells e seus equipamentos e mesmo assim ter perda de sinal em localidades próximas, tendo então que implantar Cells mais e mais perto umas das outras custaria muito mais caro do que escolher pelas Small Cells que apesar de ter uma cobertura menor tem maior compatibilidade com as características das ondas milimétricas e menos custosas.[6]

Figure 5: AirScale mmWave Radio da Nokia

FONTE:<https://www.nokia.com/networks/products/airscale-mmwave-radio>

2.8.3. Massive MIMO

Massive MIMO é uma tecnologia onde o foco é conseguir aumentar a capacidade de receber e

transmitir sinal, ela consegue isso por meio de um aumento substancial no número de antenas, porém esse aumento de transmissão e recebimento de sinal aumenta também a interferência que um sinal causa ao outro, pois ele é naturalmente enviado para todas as direções, logo a colisão entre os sinais é inevitável. Para resolver essa questão é necessário uma outra tecnologia o Beamforming.[7]

2.8.4 Beamforming

Quando se tem tantos sinais é natural que haja consequências negativas quanto a qualidade do sinal por conta de interferência, porém o *Beamforming* traz o conceito de formação de feixe, o que basicamente significa um sinal mais concentrado em direção a um determinado dispositivo em vez de tentar cobrir uma grande área. Para o funcionamento do *Beamforming* também é necessário ter a localização do usuário para direcionar o feixe corretamente.[8]

Figure 6: Transmissor enviando feixes para diferentes usuários em diferentes locais.

FONTE:https://www.researchgate.net/figure/Visualization-of-transmit-beamforming-in-an-LoS-scenario-The-beamforming-is-adapted-to_fig1_261324839

2.8.5. Full Duplex

O Full Duplex é uma tecnologia com grandes aspirações. Ela quer tornar possível receber e enviar sinais com a mesma frequência ao mesmo tempo no mesmo dispositivo. Como já foi dito aqui, sinais na mesma frequência causam interferência, por isso uma antena pronta para receber e enviar sinal ao mesmo tempo receberá o próprio sinal ou eco. Para que isso seja possível o Full Duplex contará com um cancelador de eco,

ou seja, todo sinal enviado por ela será interpretado como um eco e cancelado, o que eliminará esse problema.[9]

O Full Duplex posicionará duas antenas com uma distância uma da outra de metade do comprimento de determinada onda, isso fará com que os sinais se destruam criando espaços vazios para que a antena receptora possa receber sinais, criando assim a situação onde se é possível receber e enviar sinais.[9]

2.9. ESTAÇÃO RÁDIO BASE

Estação Rádio Base(ERB) é o termo utilizado para denominar a infraestrutura utilizada para fornecer cobertura de telefonia móvel em uma determinada área, sendo essa área conhecida como célula ou *Cell* em inglês. Essa infraestrutura consiste de um ou mais aparelhos transceptores como uma antena e uma torre onde a antena é estabilizada.[10]

As ERBs são instaladas pelas operadoras, logo aquela que a instalou que utilizará suas funções. Portanto cabe as operadoras estabelecerem sua área de cobertura através de investimento em

FONTE:http://www.telecocare.com.br/telebrasil/mapa_erb.php

Ao iniciar uma chamada, o cliente de determinada operadora envia sinais para a ERB dessa operadora, que toma a partir deste momento a responsabilidade de localizar o número discado pelo cliente, tornando possível a ligação.[10]

As já conhecidas Small Cells provavelmente substituirão as ERBs no 5G.

2.10. Central de Comutação e Controle

Central de Comutação e Controle(CCC) é a responsável por fazer a interligação de uma rede celular de determinado operadora com a rede de telefonia, a nível nacional e internacional.[10]

Em uma ligação, o sinal é recebido pela ERB da operadora contratada pelo cliente, essa envia o sinal a CCC da operadora, que pede a procura do celular a quem o número discado pertence. Essa busca é feita pelas ERBs de qualquer operadora. Dessa forma o celular consegue efetuar ligações para assinantes de qualquer operadora do mundo.[10]

Figure 7: Central de Comutação e Controle

FONTE:<http://protechgr.com.br/tecnologias.php>

2.11. 5G NO BRASIL

O 5G no Brasil, e no mundo, está na fase de preparação. O que significa que os países estão se preparando para recebê-la, por meio de leilões de licitações de faixas do espectro e testes operacionais. Alguns países estão mais prontos que os outros, como é o caso dos Estados Unidos que apesar de ser em poucos locais já possui comercialização do 5G.[14]

No Brasil o leilão de licitação das faixas está previsto para que ocorra em março de 2020, porém ultimamente aparecem notícias de que o leilão pode ser postergado por conta de uma discussão sobre a venda da licitação de uma das faixas, de 3,5GHz. Esta discussão é dada pelo fato de que a televisão aberta brasileira utiliza a chamada banda C, algo em torno de 4-8GHz[16], e é dito que o uso da banda de 3,5GHz pelas operadoras criaria interferência no sinal de televisão aberta. Porém para o presidente da ANATEL, Leonardo de Moraes, o problema poderia ser resolvido com soluções técnicas.[17]

O ITU já decidiu que essa é uma das faixas que serão usadas mundialmente para o 5G, não incluí-las no leilão poderia tornar os smartphones adaptados ao 5G mais caros no Brasil, pois os smartphones teriam que ser modificados para o uso aqui.[17]

A boa notícia é que aparentemente o leilão será feito de forma com que a preocupação principal não seja a de arrecadação para o governo. Um leilão feito dessa forma ajudaria na implantação da tecnologia no Brasil, já que o dinheiro usado no leilão e para a infraestrutura é dita ser a mesma e quanto mais se gasta em um, menos se gasta no outro.[18]

No ano de 2019, a TIM foi a primeira empresa de telefonia brasileira a demonstrar o uso do 5G. Na demonstração em Florianópolis foram usados equipamentos Huawei, faixa de 100MHz, e frequência de 3,5GHz. A velocidade de download quase atingiu 1 Gbps e 71,8 Mbps de upload.[25]

Outra demonstração ou teste da tecnologia foi feito na edição de 2019 do Rock in Rio em parceria com a Huawei. A tecnologia foi usada para transmissão ao vivo do evento, por funcionários da operadora e influenciadores. Lembrando que não existe no mercado brasileiro smartphones com capacidades 5G, o que significa que ambos os testes foram executados por dispositivos especiais providenciados com estes objetivos em mente.[27]

Além de todos esses testes já feitos, haverá de acordo com o Governo Federal investimentos de até 25 bilhões de dolares no agronegócio até 2025 em levas de tecnologias trazidas pelo 5G, como alguns sensores que serão instalados no solo e nas máquinas. Esses sensores conseguirão medir a umidade e acidez do solo, outros indicarão necessidades de reparo e manutenção em máquinas.[28]

2.13. 5G O FUTURO

O 5G é uma tecnologia que promete melhorar praticamente todos os números da internet móvel, desde a latência até a quantidade de equipamentos

que poderão acessá-la durante um mesmo momento. Isso facilita a vinda de tecnologias que estão tentando se tornar presentes, mas não conseguem por conta de um gargalo tecnológico hoje dado pelo limitado 4G e que pode ser eliminado pelo 5G. A imagem a seguir ilustra o antes e depois do 5G.

Figure 8: Gargalo tecnológico

FONTE:Autoria do autor

2.13.1. Internet of Things

Internet of Things (IoT) é um mundo onde as coisas, ou uma boa parte delas está conectada a internet, de maneira que uma converse com a outra. Um bom exemplo seria um marca-passos que ao extrair dados considerados de resultado negativo chame uma ambulância.

O IoT nos mostra um mundo onde coisas se conectam umas com as outras, de forma que como o exemplo acima elas podem resolver um problema surgido de forma independente ou no mínimo alimentar sistema com dados para que esses tomem decisões. E o 5G tem papel fundamental já que tornará possível a conexão a internet de inúmeros dispositivos.[20]

Figure 9: Smart World

FONTE:<https://www.verses.io>

2.13.2 Sensores IoT

Os sensores atuais conseguem sentir uma gama de parâmetros desde umidade a movimento, porém um sensor *IoT* consegue também enviar os dados reunidos por eles, sendo tecnologias que precisam portanto do acesso a internet.[21]

2.13.3. Carros Autônomos

Carros como os da Tesla possuem funções autônomas. O modo autopilot consegue, com a sua supervisão, te levar de casa para sua destinação atribuída em seu calendário, ou caso nenhuma atribuição esteja disponível para aquele momento ele te levará até sua casa. Os carros Tesla fazem isso com seus sensores, recebendo dados sobre o que está em sua volta, de câmeras capazes de monitorar até 250 metros a frente à alguns radares. O processamento desses dados é feito pelas redes neurais em softwares instalados no hardware dos carros Tesla. Os novos veículos possuem hardware preparados para receber novas funções autônomas até se tornarem completamente autônomos.[23]

Figure 10: Câmeras e radares de um carro Tesla

FONTE:<https://www.tesla.com/autopilot>

A abordagem de tecnologia para carros autônomos da Tesla consiste em deixar o carro inteligente o suficiente para que ele aprenda sobre o seu redor em tempo real e tome as próprias decisões. Porém outras empresas automotivas usam diferentes abordagens. General Motors e Mercedes Benz utilizam o pré-mapeamento como uma forma de fazer o carro conhecer previamente onde percorrerá e possui também mecanismos para entender o ambiente verificando se aquele pré-mapeamento está correto. Já a abordagem da Volkswagen é o contrário daquele usado pela Tesla. A Volkswagen planeja tornar o ambiente inteligente, ou seja, o ambiente informará ao carro como ele está organizado. Por exemplo, um cone de uma construção pode informar ao veículo passante quais faixas estão temporariamente indisponíveis e quais não estão por conta da obra. Essa abordagem é chamada de Vehicle to Everything (V2X).[24]

Figure 11: Vehicle to Everything
FONTE:[24]

2.13.4. Smart Farming

Figure 12: Smart Farming

FONTE:<https://www.agdaily.com/lifestyle/raca-smart-farming-project>

Fazendas que juntam informações de sensores, drones e máquinas, conseguindo extrair estratégias com machine learning a partir desses dados extraídos para otimizar sua produção e economia em gastos como insumos. Simplificando, uma fazenda com tecnologias extraiadoras de dados e alimentadoras de sistemas, esses sistemas que têm a capacidade de aprender e tomar decisões baseadas nesses dados com objetivo de otimizar a produção e economia da fazenda.[28]

3. CONCLUSÃO

Antes da invenção do telégrafo sem fio de Guglielmo Marconi estávamos limitados pela comunicação em meios solidamente físicos, como cabos e fios, porém com sua invenção Guglielmo expos o grande potencial de uso do espectro eletromagnético na comunicação e nos trouxe para mais perto da época que vivemos. Entretanto

antes disso tivemos que ultrapassar grandes barreiras ou limitações tecnológicas, enquanto que ainda hoje convivemos com outras limitações, mais modernas porém limitações.

A própria invenção da rede celular foi uma dessas tecnologias quebradoras de barreiras. Com ela foi possível aumentar a eficiência e cobertura do uso do espectro para trazê-lo a solo popular. Outro importante fato foi a padronização das tecnologias de telefonia móveis, imitando a implantação do 1G em solos nórdicos. Continuando a história da telefonia móvel temos também outro grande fator que possibilitou a essa tecnologia caminhar da maneira que o fez até aqui, a adoção do sinal digital, baseado na linguagem de máquina ou sistema binário, adicionando simplicidade na leitura de sinal.

Depois de todos esses feitos chegamos onde estamos, necessitando dar um passo a frente, ao 5G, para que tecnologias capazes de revolucionar diversas áreas de grande influência na economia mundial, como o de transporte, lazer, saúde, etc, possam ser implantadas ou ter capacidades hoje ociosas libertas. O 5G é a tecnologia de telefonia móvel que nos fará quebrar mais uma barreira tecnológica, ela suprirá a necessidade infraestrutural de outras tecnologias além de aumentar a capacidade de nossos dispositivos pessoais para consumo de dados.

REFERÊNCIAS

[1]AGAR, Jon. **Constant Touch**:A Global History of the Mobile Phone .1. ed. Reino Unido: Icon Books. 2013. p. 288

2]VORA, L.J. **Evolution of mobile generation technology: 1G to 5G and review of upcoming wireless technology 5G**. Disponível em:<pdfs.semanticscholar.org/4dfd/40cc3a386573ee861c5329ab4c6711210819.pdf>. Acesso em 26 agosto 2019.

[3]5G:The Complete Wired Guide.Wired.Disponível em: <<https://www.wired.com/story/wired-guide-5g/>>.Acesso em: 17 agosto. 2019

[4]My Way or the Huawei? The United States-China Race for 5G Dominance .Disponível em: <<https://www.inss.org.il/publication/my-way-or-the-huawei-the-united-states-china-race-for-5g-dominance/>>.Acesso em: 18 agosto. 2019

[5]5G Bytes:Millimeter Waves Explained.IEEE Spectrum.Disponível em: <<https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/5g-bytes-millimeter-waves-explained>>.Acesso em: 18 agosto. 2019

[6]5G Bytes:Small Cells Explained.IEEE Spectrum.Disponível em: <<https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/5g-bytes-small-cells-explained>>.Acesso em: 18 agosto. 2019

[7]5G Bytes:Massive MIMO Explained Explained.IEEE Spectrum.Disponível em: <<https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/5g-bytes-massive-mimo-explained>>.Acesso em: 18 agosto. 2019

[8]5G Bytes:Beamforming Explained.IEEE Spectrum. Disponível em: <<https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/5g-bytes-beamforming-explained>>.Acesso em: 19 agosto. 2019

[9]5G Bytes:Full Duplex Explained.IEEE Spectrum. Disponível em: <<https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/5g->

bytes-full-duplex-explained>.Acesso em: 19 agosto. 2019

[10]SANTOS, P.A.B.V. **Uso da Energia Solar para Alimentação de Estações Rádio Base**. Disponível em:<https://www.solenerg.com.br/files/monografia_petrobrasil.pdf>.Acesso em 05 setembro.2019

[11]A Telefonia Móvel no Brasil. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/9207/9207_5.PDF >.Acesso em: 05 setembro. 2019

[12]Como funciona a banda A,B e C da telefonia. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1803200003.htm> >.Acesso em: 05 setembro. 2019

[13]Há 20 anos, celular só fazia ligação. Disponível em: <<https://economia.ig.com.br/empresas/comercioservicos/ha-20-anos-celular-so-fazia-ligacao/n1237899643507.html>>.Acesso em: 06 setembro. 2019

[14]Hoje a Fifa definiu o rumo do nosso 4G. Disponível em: <<https://tecnoblog.net/118154/4g-fifa-copa-das-confederacoes>>.Acesso em: 07 setembro. 2019

[15]5G Mobile Faqs. Disponível em: <<https://www.verizonwireless.com/support/5g-mobile-faqs>>.Acesso em: 18 agosto. 2019

[16]What are the spectrum band designators and bandwidths. Disponível em: <https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/outreach/funfacts/txt_band_designators.html >.Acesso em: 12 setembro. 2019

[17]Leilão 5G: “Fiz a minha parte, mas não depende só de mim”, desabafa presidente da ANATEL. Disponível em: <<http://www.telesintese.com.br/leilao-5g-fiz-a-minha-parte-mas-nao-depender-so-de-mim-desabafa-presidente-da-anatel/>>.Acesso em: 12 setembro. 2019

[18]economia deve apoiar proposta de leilão 5g “não arrecadatório”. Disponível em: <<http://www.telesintese.com.br/economia-deve-apoiar-proposta-de-leilao-5g-nao-arrecadatorio/> >.Acesso em: 12 setembro. 2019

[19]Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. Disponível em: <<https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> >.Acesso em: 13 setembro. 2019

[20]A Simple Explanation Of 'The Internet Of Things'. Disponível em: <<https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-understand/#27cac2b41d09> >.Acesso em: 13 setembro. 2019

[21]A Brief Background Of IoT. Disponível em:<<https://www.softwaretestinghelp.com/best-iot-examples/> >.Acesso em: 14 setembro. 2019

[22]ALVES, A.A; ALMEIDA, M.G; RIBEIRO, M.M. **Mapeamento do posicionamento geográfico de estações radio base do serviço móvel celular utilizando sensoriamento remoto** . Disponível em:<<http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/marte/2011/07.07.18.44/doc/p0333.pdf?metadatarpository=&mirror=urllib.net/www/2011/03.29.20.55>>. Acesso em 20 setembro 2019.

[23]Future of Driving. Disponível em: <<https://www.tesla.com/autopilot>>. Acesso em:29 setembro. 2019

[24]Three Approaches to Solving the Autonomous Vehicle Orientation Problem. Disponível em: <<https://www.connected.io/post/three-approaches-to-solving-the-autonomous-vehicle-orientation-problem/>>. Acesso em:29 setembro. 2019

and-why-1793738475/ >. Acesso em:29 setembro. 2019

[25]TIM faz primeira demonstração do 5G no Brasil com tecnologia Huawei. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/internet/143078-tim-primeira-demonstracao-uso-5g-tecnologia-huawei.htm>>. Acesso em:29 setembro. 2019

[26]Batalha de Maratona. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/grecia-antiga/batalha-de-maratona/>>. Acesso em:04 setembro. 2019

[27]Rock in Rio será laboratório para o uso da rede 5G no Brasil. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/cultura/rock-in-rio-sera-laboratorio-para-uso-da-rede-5g-no-brasil-23974605>>. Acesso em:04 setembro. 2019

[28] ÉPOCA NEGÓCIOS. São Paulo: Editora Globo,

e

d

i

ç

ã

o

J

u

l

h

o